

IDEE

TERZA SERIE

Anno II-III • nn 1/4 • 2022-2023

Bene Essere

Le radici filosofiche e la tradizione religiosa

A cura di

ELENA CONCA - ENNIO DE BELLIS

IDEE

Semestrale di Filosofia
e Scienze Umane

Terza serie / 3rd series
II-III (2022-2023), 1-4

Bene Essere
Le radici filosofiche e la tradizione religiosa

A cura di
ELENA CONCA - ENNIO DE BELLIS

IDEE

Terza serie / 3rd series

II-III (2022-2023), 1-4

Direzione, redazione e amministrazione della rivista hanno sede presso
il Monastero delle Benedettine
Via delle Benedettine, 5 • 73100 Lecce - ITALIA

Iscrizione Tribunale di Lecce:
n. 666 del 14.10.2011 • Semestrale

La rivista si avvale di una procedura di peer review a doppio cieco.
This is a double-blind peer-reviewed journal.

Corrispondenza concernente abbonamenti, fascicoli e/ o annate arretrate, ecc. va inviata a:
libreriamonastero@gmail.com
Correspondence concerning subscriptions, issues and/or back issues, etc. should be sent to:
libreriamonastero@gmail.com
www.rivistaidee.it

Abbonamento alla Rivista
Journal subscription

Abbonamento annuale: € 30,00
International subscription: € 50,00

Il costo del presente volume, annate II-III (2022-2023), è di € 50,00

Gli articoli proposti per la pubblicazione, di non più di 20000 caratteri (spazi inclusi), insieme a un breve abstract in inglese (massimo 500 caratteri spazi inclusi) e a 3 parole-chiave (anch'esse in inglese), dovranno essere inviati all'indirizzo: info@benedettinelecce.it

Papers submitted for publication, of no longer than 20000 characters (spaces included), accompanied by an abstract in English of no longer than 500 characters (spaces included) and by three keywords (in English), should be sent to the following address:
info@benedettinelecce.it

In copertina: immagine della Dott.ssa Rita Argentiero

Stampato nel mese di gennaio 2024 da Editrice Salentina - Galatina (Le)

ANTONIO BERGAMO*

Prossimità, desiderio e salvezza

Abstract This contribution aims to illustrate the contribution of Christian experience and understanding to the question of the relationship between well-being and salvation. Using a theological epistemological approach, an attempt will be made to outline an anthropological and thus ontological horizon of meaning, making the human sciences, philosophy and theology interact.

Keywords

Proximity, Salvation, Care

Introduzione

Nel luglio del 1889 Vincent van Gogh si trova presso l'ospedale di Arles. Vive un momento travagliato della sua esistenza. Dopo una ulteriore crisi convulsiva la sua attenzione si volge oltre la finestra della sua stanza, verso un campo di grano. Comincia la composizione della sua opera *Campo di grano con mietitore*. Scrive al fratello Theo: «Finalmente il mietitore è finito. Credo che sarà uno di quelli che terrai in casa - è un'immagine della morte così come ne parla il grande libro della natura – ma l'effetto che ne ho cercato è un *accenno di sorriso*. È tutto giallo tranne che per una linea di collina viola, giallo chiaro e oro. Trovo

* Facoltà Teologica Pugliese – Istituto Superiore Scienze Religiose Metropolitanano “don Tonino Bello” (Lecce), antonio.bergamo84@gmail.com

strano averlo visto così attraverso le sbarre di ferro di una cella» (Thomson 2007, 146).

In una condizione di precaria fragilità l'artista sperimenta una consolazione nell'abbraccio di colori che si dipana dinanzi al suo sguardo e nella condivisione di questa sensazione con il fratello amato. L'esistenza di van Gogh, segnata da creatività e sofferenze, attraverso le sue opere ci interroga su cosa alberghi nel cuore dell'essere umano quando invoca una cura, un benessere, una salvezza rispetto a ciò che lo assilla. Tutto quello che egli cerca e si attende sembra essere un *accenno di sorriso*. Ed il suo sguardo si gioca tra interiorità ed esteriorità.

Questo contributo intende illustrare a grandi linee l'apporto dell'esperienza e della comprensione cristiana alla questione della relazione tra benessere e salvezza.

Come interpretare, pertanto, questo tema? Si rende necessaria forse una preliminare esplicazione metodologica. Lo sguardo sulla realtà che ci circonda e in cui siamo immersi vede l'articolarsi di approcci differenti, i quali non si escludono a prescindere. Il loro incontrarsi chiede certamente un attento discernimento. Un primo approccio ermeneutico può essere quello scientifico, secondo l'accezione moderna: leggere la realtà a partire dalla sua espressione biologica, fisica, psichica o chimica, utilizzando per questo gli strumenti a disposizione. Un secondo approccio è quello filosofico, il quale muove da un piano di realtà distinto in cui risuona l'ineludibile domanda sul *perché*. Tale approccio si situa, dunque, sulla soglia tra ciò che si dà ad un primo livello descritto e scientificamente compreso, e un secondo livello che si sporge tra principio e fine ultimo. Un terzo approccio è quello che in questa soglia si palesa come teologico: nel campo di senso soggettivo risuona una *parola* come interpellanza, dono gratuito

che enigmaticamente rivela una eccedenza anche negli scarti, sprigionando il gusto dell'eterno.

1. Fame di nascere del tutto

Il nostro contesto contemporaneo sembra caratterizzarsi per la tensione verso un benessere diffuso e promesso come orizzonte indefinito. Le potenzialità della tecnica dischiudono traiettorie nuove, secondo la linea di un uomo ibridato mentre il mercato globale del consumo sembra offrire una risoluzione al bisogno dell'umano che si scontra però con le ambiguità delle disuguaglianze. Risulta come questo sguardo sul benessere diffuso impatti con il collasso dell'interiorità:

attraverso una lunga serie di aneddoti e di accadimenti molto rappresentativi si descrive il passaggio dalla società capitalistica dei produttori, che spingeva al consumo materiale, alla società capitalistica dei consumatori, che vuole anche il consumo immateriale e di status, e ricerca la felicità infinita. Così facendo, gli uomini diventano esseri viventi prosciugati da vite frenetiche e vuote, costretti a prendere parte a una competizione grottesca per la visibilità e lo status. E la condizione umana diventa sempre più simile a un tipo di prodotto. (Bauman 2008, introduzione)

Tuttavia non si tratta di demonizzare l'impianto che soggiace a una logica di mercato o di tecnicizzazione dell'esistenza, bensì di interrogarsi su come lo slancio dell'essere umano verso il benessere abbracci la sua integralità e sia radicato nella tendenza a un compimento e possa protendersi al di là dei suoi riduzionismi. In ogni vissuto pare echeggiare la domanda: "che cosa cerca davvero un individuo?".

Friedrich Nietzsche, del resto, constatava anch'egli come l'essere umano sia «l'animale non ancora compiuto» (Nietzsche 1966, 623), e come questo singolare personaggio che abita il mondo sia una promessa in via di compimento, nel momento intermedio della storia.

L'essere umano costituisce un paradosso. Finitamente caratterizzato, soggetto al tempo e allo spazio e al loro logorio, egli porta in sé una fame di vita, una voracità di istanti che, nel mentre lo consuma, lo apre però a una domanda di salvezza. Non a caso tale paradossale enigma viene intuito da Blaise Pascal, il quale chiosa: «perché insomma cos'è l'uomo nella natura? Un nulla rispetto all'infinito, un tutto rispetto al nulla, qualcosa di mezzo tra il tutto e il nulla» (Pascal 1971, 157). Questo stare frammezzo l'infinito e il nulla custodisce una «fame di essere», a sua volta descritta da Schelling e che María Zambrano, sulla scia di Scheler, dipinge come «fame di nascere del tutto». Una fame che per la filosofa spagnola è al cuore della filosofia stessa.

L'essere umano è un essere nascente, il suo venire al mondo è letteralmente un venire alla luce, nel senso più profondo del termine: apertura alla vita nella quale egli è posto come colui che cresce mediante la cura di quel mondo dei vissuti a cui è egli stesso affidato:

l'animale nasce una volta per tutte, l'umano invece non è mai nato del tutto, deve affrontare la fatica di generarsi di nuovo o sperare di essere generato. La speranza è fame di nascere del tutto, di portare a compimento ciò che portiamo dentro di noi solo in modo abbozzato (...); la sua nascita è incompleta e così il mondo che lo aspetta. Deve dunque finire di nascere interamente e crearsi il proprio mondo, il

proprio posto, il proprio luogo, deve incessantemente partorire se stesso e la realtà che lo ospita. (Zambrano 1996, 90-91)

Questo paradosso antinomico fra finito ed infinito, tra nulla e tutto, si esprime mediante uno scarto tra il posizionamento sociale del sé e l'uscita fuori di sé verso l'A/altro mediante il proprio slancio desiderante. Uno scarto per eccedenza, nel ritmo di una sottrazione possibile alla finitezza.

L'essere umano sperimenta pertanto nello slancio verso il *benessere* una apertura alla realizzazione di sé che non può prescindere dal mondo che lo circonda, abitato da altri che come lui tendono verso tale meta, e nel contempo facendo esperienza dell'attrito tra il proprio desiderio di illimitato ed infinito e il mondo stesso con il tempo che lo limita in vari modi. In tal modo l'essere umano è persona, soggetto. Come evidenzia Karl Rahner «non occorre propriamente spiegare che il concetto di persona e di soggetto è di importanza fondamentale per la possibilità della rivelazione cristiana e per l'autocomprensione del cristianesimo. Un rapporto personale verso Dio, una storia della salvezza genuinamente dialogica tra Dio e l'uomo, la recezione della sua salvezza, unica ed eterna, il concetto di una responsabilità davanti a Dio (...) implicano che l'uomo è ciò che qui noi intendiamo dire, cioè persona e soggetto» (Rahner 1990, 47).

L'essere umano è un essere di intelligenza e libertà, cosciente di agire da se stesso con tutta la capacità di risposta che lo contraddistingue e che trasgredisce una immanenza asfittica, rivelandone il carico di vita, nel suo slancio verso una pienezza di senso.

2. Desiderio di pienezza

L'esperienza cristiana ritiene questa fondamentale tensione e la comprende e legge alla luce dell'evento di Gesù Cristo. Per la rivelazione cristiana non si dà una pienezza di vita come mera autorealizzazione individuale che coinvolgerebbe una sola dimensione dell'umano. Sarebbe questa una sorta di ricerca di salvezza gnostica. Piuttosto essa accoglie nel rivelarsi di Dio il dispiegarsi di un cammino di realizzazione integrale che si compie nella storia e lo apre ad una ulteriorità. La ricerca di *ben-essere* come salvezza è intesa quindi come attingimento della vita piena e come liberazione dello schiavo che consegue la sua vera libertà (Sesboüé 2015, 266-269).

Tutta la Bibbia, attraverso la sua narrazione, è permeata dallo slancio al conseguimento di tale pienezza, di un benessere che è più della mera ricerca di qualcosa per sé, ma è dono gratuito che diventa condivisione con altri. Questo dono prende un volto personale in Gesù Cristo, il quale afferma: «io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza» (Gv 10,10).

Dio, dunque, pone in essere qualcosa che è altro da sé, dotato di autonomia e libertà e chiamato a partecipare della sua stessa vita, che è prossimità d'amore. Dio stesso si prende cura delle sue creature, senza sostituirsi alla loro libertà, ma anzi promuovendola nella responsabilità. E gli esseri umani sono visceralmente interpellati alla cura d'altri, nella prossimità.

Allo stesso tempo il dato biblico ci sottolinea fondamentalmente la condizione di fragilità dell'essere umano: egli è un essere mancante, che tende al compimento. Un dato che ogni individuo sperimenta nella sua condizione di finitezza. Ed oltre a questo egli sperimenta di essere segnato da qualcosa che lo interessa in

negativo, una ferita al rapporto di comunione con l'altro, con se stesso, con Dio. Il dramma del male lo espone al rischio del fiasco e del fallimento e ne appesantisce il passo.

La pienezza a cui l'essere umano tende, prende il nome di *salvezza*. Il plesso semantico di *salvezza* viene espresso con un'ampia gamma di termini nella Bibbia, tutti con un significato relazionale. In ebraico dal verbo *yasha* si dipanano diversi ulteriori termini con il significato di *strappare, liberare, salvare*. Nella traduzione greca dei LXX è il verbo *sozein* che significa *salvare, preservare, prendersi cura* a costituire la scaturigine del sostantivo *soteria*, termine femminile dal significato più astratto di *conservazione, sicurezza*; e del sostantivo maschile *soter*, espressivamente più concreto che significa *salvatore, protettore, liberatore*. Tra l'io e il tu si pone uno spazio terzo che immette nello scambio qualcosa di morbido, relativo, arioso.

Si coglie ancora una volta come il concetto biblico di salvezza si distingua chiaramente da ogni forma di gnosticismo. La salvezza non consiste nemmeno in una semplice presa di coscienza di se stesso e della propria identità divina originaria. Essa si esprime piuttosto con diverse immagini concrete che indicano liberazione, riconciliazione, risurrezione, nuova creazione etc. La salvezza consiste nel fatto che Dio entra in gioco nella storia per instaurare un nuovo rapporto di amicizia con l'uomo, un uomo in relazione con Lui pur rimanendo *altro* da Lui. Dall'esodo dall'Egitto sino alla morte di Gesù sulla Croce una costante scandisce l'incedere storico dell'essere umano. L'alterità che appartiene al tenore di senso dell'ipseità ha il compito di *alterare* l'integrità narcisistica dell'io per far sì che l'altro si faccia spazio nella mia interiorità e possa abitarvi e, mutualmente, sperimentare il medesimo movimento che da me va verso l'altro. Da questo si apre una via di realizzazione autentica.

Gisbert Greshake evidenzia come il concetto di salute (in tedesco *heil*), se ricavato dalla sua etimologia, ci attesta il rimando a questa realtà complessiva. All'origine 'salute' significa 'integrità', 'pienezza', 'realizzazione piena'. Tale termine rivela una assonanza con l'antico termine greco *holos* ed il termine inglese *whole*, che significano a loro volta *intero* (Greshake 2002, 16-17).

Di fronte alla complessità dell'esistenza come alla sua frammentarietà, l'essere umano capace di attingere la pienezza del suo essere, espressa dal suo impulso infinito di felicità, vita piena e gioia, è quell'uomo che è/diventa se stesso. Egli è capace di realizzare se stesso nella relazione con altri, secondo una dinamica di prossimità e cura. Desiderare la salute è desiderare una vita ricca di senso, abitando il mondo come casa comune in cui si dischiude questo senso condiviso insieme con altri.

Emmanuel Lévinas nella sua fenomenologia del desiderio ha lasciato intendere come la singolarità dell'umano dica una problematicità nell'attingimento di questo desiderio di pienezza e salute dell'umano (Lévinas 2012, 123-143). Se i bisogni dell'animale possono venire soddisfatti dalla natura, l'essere umano, attraverso la finitezza di una esistenza segnata dalla caducità, dal fiasco, dal fallimento.

Questo potrebbe generare la tendenza a pensare il proprio slancio desiderante verso il *ben-essere* come una illusione di felicità, una illusione che la letteratura ha espresso ad esempio nel racconto del *Faust* di Goethe, con l'accontentarsi di una felicità di piccolo cabotaggio. Ma questa insopprimibile apertura rivela anche una tensione al superamento di sé. Tuttavia tra cinismo e disperazione, cui porta l'accontentarsi di una felicità riduzionistica, e la rischiosa sproporzione della tensione al superamento che preme sulla finitezza umana, si dipana una terza via.

Questa terza via è quella disegnata nel plusvalore della prossimità vicendevole nella cura. L'essere umano è tanto più se stesso e consegue la sua felicità quanto più umanamente diventa maturo, libero e aperto nell'affettività della dedizione ad altri ed al mondo che gli è affidato. Un cammino che solleva dalle alienazioni e dai parossismi dell'essere eccessivamente concentrati su di sé, dischiudendo l'enigmatico intrigo dell'apertura ad altri nel nostro agire autonomo. È perché un altro ci accoglie e ci accetta per come siamo che diventiamo liberi di donarci. E quando anche noi permettiamo ad altri di vivere questa esperienza noi stessi maturiamo in essa.

3. Prossimità

Nell'esperienza dell'essere accettati dal Tu dell'A/altro, si apre la possibilità di accettare il proprio Io. In questa accoglienza noi diventiamo veramente liberi perché sperimentiamo che l'A/altro ci ha accordato la sua fiducia indipendentemente dal valore prestazionale di ciò che facciamo, ma per ciò che noi siamo. E questa apertura ci infonde coraggio, un coraggio che scorre attraverso la parola e la testimonianza. Coraggio di esistere, di fronte al paradosso del finito premere del tragico nelle nostre esistenze (Bruzzone 2001).

Nel mondo dell'esperienza interumana che viviamo nella carne fa breccia il rimando al modo analogo con cui Dio si pone nella storia della salvezza. Egli si protende verso l'essere umano, e questi ha bisogno del suo amore personale per essere e diventare pienamente se stesso, integralmente libero. L'aspettativa di una simile sproporzione dell'amore che alberga ogni attesa di riconoscimento dai propri simili nell'umano, interroga e provoca

ad una risposta. La cura, la dedizione reciproca, la prossimità sono una chiamata, un appello (Cusinato 2014). Secondo Fernando Rielo, «la persona (...) è presenza di qualcuno in qualcuno. Una persona si definisce attraverso un'altra persona» (Rielo 2014, 114).

Ogni incontro davvero umano mi mette in questione. Ed ogni incontro davvero umano è coinvolto in Dio nel legame che l'umano ha con lui in Cristo, che questa umanità l'ha assunta una volta per tutte. Nella *singularità partecipativa* del Verbo incarnato ogni essere umano sperimenta l'accadere in lui e con i suoi simili di un possibile attingibile per pura gratuità. Egli, nel quale tutto è stato fatto e verso il quale tutto tende (Ef 1,3-12), assumendo la condizione umana la accompagna dal di dentro verso il compimento. L'essere umano è "io" in Cristo e in lui in comunione nella forza dello Spirito Santo attraverso il Padre.

Come la libertà è il vero luogo d'incontro tra Dio e l'uomo, così in questa libertà ogni io si apre alla cura e alla dedizione d'altri perché in essa trova anche il senso del proprio essere.

L'essere umano diventa se stesso nella misura in cui sporgendosi fuori di sé incontra l'altro in una prossimità amorevole che tende alla realizzazione di una comunione nella differenza. *Ben-essere* è stare nella sproporzione aperta di un desiderio che intenziona la passività originaria dell'umano rendendola attiva.

Il prendersi cura, cui il desiderio di *ben-essere* rimanda, è più di un mero aggregato di tecniche tese a conseguire un beneficio per sé. Cura è dedizione non assimilante, esposizione ad altri, relazione intenzionata dall'amore vero. Se questo vale per tutta la cornice delle relazioni umane, ancora di più vale per quelle situazioni-limite in cui il dolore, la sofferenza, il traumatismo dell'esistenza

esacerbano la fragilità umana. Una medicina, ad esempio, che risponda pienamente alla sua vocazione è una medicina che coglie nella relazione tra il medico e il paziente il baricentro per il conseguimento di un benessere che le sole tecniche non possono garantire.

Infine, questo paradigma ci rinvia a una visione integrale dell'essere umano, come totalità psico-somatica. L'essere umano è totalità di corpo ed anima, in una reciproca interrelazione. Corpo vissuto segnato affettivamente nella sua carne, aperto ad una relazione che ha nel contatto la sua cifra, nella gratuità del dono il suo ritmo, nella disponibilità alla custodia la sua responsabilità.

Emerge dunque come il desiderio di *ben-essere* sia la ricerca del proprio autentico essere/diventare se stesso, movimento di un processo creativo di individuazione che si concretizza in un modo personale di essere che riposa nella mutualità di un relazionalità ec-centrica. Ad un primo livello viene in rilievo la struttura individuale della persona nella sua interiorità aperta al modo in cui si situa nel mondo dei valori, mediante il suo *sentire* i valori estetici, etici, religiosi e come vi risponde attivamente. Dinamismo questo che si compie non secondo automatismo ma riposando nella interazione dialogica del reale, per grazia. Ad un secondo livello emerge come la persona si sperimenta nell'esteriorità del tessuto intersoggettivo nel quale si sporge nella dedizione e nella cura.

L'attesa di salvezza come slancio desiderante è forse, allora, l'accoglienza di quell'*accenno di sorriso*, che dischiude le virtualità dell'io impastato di fragilità e coraggio, nella prossimità sostenibile di un mondo condiviso con altri, nel quale Dio fa *traccia*, invitando al viaggio, ad un cammino di compimento secondo libertà.

Bibliografia

- THOMSON, BELINDA. 2007. *I dipinti di Van Gogh. I capolavori*. Milano: 5 Continents Editions.
- BAUMAN, ZYGMUNT. 2008. *Consumo dunque sono*. Roma-Bari: Laterza.
- NIETZSCHE, FRIEDRICH. 1966. *Jenseits von Gut und Böse*. In *Gesammelte Werke*. Vol. II. München: München Musarion Verlag.
- PASCAL, BLAISE. 1971. *Pensieri*. Milano: Mondadori.
- Zambrano, María. 1996. *Verso un sapere dell'anima*. Firenze: Cortina.
- RAHNER, KARL. 1990. *Corso fondamentale sulla fede*. Cinisello Balsamo: San Paolo.
- GRESHAKE, GISBERT. 2002. *Libertà donata. Introduzione alla dottrina della grazia*. Brescia: Queriniana.
- LÉVINAS, EMMANUEL. 2012. *Totalità e infinito. Saggio sull'esteriorità*. Milano: Jaca Book.
- BRUZZONE, DANIELE. 2001. *Autotrascendenza e formazione. Esperienza esistenziale, prospettive pedagogiche e sollecitazioni educative nel pensiero di Viktor E. Frankl*. Milano: Vita e Pensiero.
- RIELO, FERNANDO. 2014. *Concezione mistica dell'antropologia*. Cinisello Balsamo: San Paolo.
- CUSINATO, GUIDO. 2014. *Periagoge. Teoria della singolarità e filosofia come esercizio di trasformazione*. Verona: QuiEdit.
- SESBOUË, BERNARD. 2015. *L'homme merveille de Dieu*. Paris: Salvator